

DA TERRA AO MAR

O IMPACTO DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS CONTINENTAIS NOS OCEANOS E NA QUALIDADE DE VIDA COSTEIRA: DESAFIOS E INICIATIVA BRASILEIRA

Por Luiz Drude de Lacerda e Andréa Carvalho

Diariamente, os continentes despejam bilhões de toneladas de materiais no oceano através dos rios. Isso tem impacto nas águas costeiras e sustenta importantes atividades como a pesca, afetando a qualidade de vida de grande parte da população mundial de habitantes dos litorais. Mudanças nos usos da terra, juntamente com as mudanças climáticas globais, impactam a quantidade e qualidade desses materiais transportados para o oceano. Portanto, é crucial entender melhor esses fenômenos e seus riscos ambientais.

A região onde o continente encontra o oceano é de grande relevância para o equilíbrio do planeta. Muitas pessoas vivem ao redor dessas áreas e desenvolvem setores econômicos e produtivos como indústrias, transportes, pesca, aquicultura e turismo. Nos últimos 150 anos, o crescimento dessas atividades causou mudanças significativas no ciclo da água e na composição química dessas regiões. Além disso, o transporte de materiais dessas áreas para o oceano tem se intensificado, não somente em magnitude, mas também em velocidade. Isso é preocupante, pois resulta em alterações drásticas da estrutura e funcionamento de seus ecossistemas.

Por isso, é urgente conscientizar a sociedade e o governo sobre essas questões e alertar para o desenvolvimento de políticas públicas que permitam minimizar os impactos dessas ações e ajudem as pessoas a se adaptarem a essas mudanças. Isso é necessário para o bem-estar social e a conservação dos serviços ecossistêmicos nesta importante região do planeta.

Mas afinal... o que é a interface continente-oceano?

Se olharmos para uma área de 100 km desde a terra até o mar profundo, isso cobriria cerca de um quarto da superfície da Terra. A região costeira é onde vive metade das pessoas do mundo e onde estão localizados três quartos das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Também é onde a maioria da pesca e criação de pescados (aquicultura) acontece. Essa área é muito importante para as indústrias e o transporte, além de ser onde encontramos muitos recursos minerais, como petróleo e gás natural. É um dos lugares mais populares para o turismo em todo o mundo. Além disso, é o lar de muitas plantas e animais diferentes, que desempenham um papel crucial para o funcionamento saudável do nosso planeta.

Figura. A relação entre o continente e o oceano é principalmente influenciada pela água que flui dos rios para o mar, pelas correntes oceânicas na área próxima à costa e em áreas mais profundas e pelos padrões climáticos. Esses fatores determinam a quantidade e o tipo de material, energia e seres vivos que são transferidos entre o continente e o oceano.

Desafios para o desenvolvimento sustentável

A interferência humana nas áreas costeiras reduz a disponibilidade de recursos e serviços naturais, o que dificulta o seu desenvolvimento sustentável. Por serem áreas sensíveis às mudanças ambientais, é importante entender suas características ecológicas e químicas, incluindo o impacto das atividades humanas.

Para planejar o futuro dessas regiões, precisamos de indicadores confiáveis para saber até que ponto elas podem suportar as atividades humanas sem danos. No entanto, é difícil prever isso em grande escala devido à diversidade dessas áreas ao longo do tempo e do espaço. Portanto, é necessário fazer pesquisas que envolvam tanto as ciências naturais quanto as sociais, além de desenvolver novas técnicas e equipamentos para monitorar o meio ambiente.

Infelizmente, a falta de colaboração entre diferentes áreas de estudo dificulta a compreensão desses processos complexos e limita nossa capacidade de tomar decisões e criar estratégias de gestão adequadas. Isso torna difícil adaptar as comunidades costeiras às mudanças ambientais e planejar o futuro dessas áreas de forma confiável.

A missão do INCT-TMCOcean

Como forma de contribuir para solucionar essas questões, pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa de diferentes regiões do Brasil se reuniram com a missão de desenvolver pesquisas aprofundadas, voltadas à quantificação do transporte, transformações e destino de materiais como sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e metais-traço do continente para o mar na costa Leste-Nordeste brasileira. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Transferência de Materiais na Interface Continente-Oceano (INCT-TMCOcean) é sediado na Universidade Federal do Ceará (UFC) e reúne pesquisadores de várias instituições em todo o litoral brasileiro.

Esse projeto tem o objetivo de gerar conhecimento para a sociedade sobre as pressões e impactos que causam mudanças no ambiente costeiro. O INCT-TMCOcean realiza pesquisas científicas para entender melhor o funcionamento dos ambientes costeiros e como podemos prever e gerenciar as mudanças resultantes das atividades humanas nessas áreas. Estudando o movimento dos materiais do continente para o oceano, podemos identificar limites críticos e fornecer informações para o desenvolvimento de políticas públicas e a promoção do desenvolvimento sustentável nessas regiões.

FUNCAP- CNPQ

INCT-TMCOcean

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS CONTINENTE-OCEANO

UFC-UFMA-UFCA-UFAL-UESC-UENF
UFF-USP-PUC-RIO-UFSC-UERJ

Saiba mais em: www.inct-tmcocean.com

Focos principais do INCT-TMCOcean

1. Investigar a influência das atividades humanas na região de transferência entre o continente e oceano;
2. Saber quais os impactos dessas atividades para os ecossistemas costeiros;
3. Entender quão vulnerável são essas regiões de encontro entre continente e oceano e as ameaças à sociedade e sustentabilidade de seus sistemas, e
4. Desenvolver tecnologias e equipamentos para monitorar essas áreas e prever a situação futura desses ambientes com base em informações disponíveis no momento.

SOBRE OS AUTORES

Luiz Drude é biólogo, Doutor em Ciências Biológicas (Biofísica) pela UFRJ. É professor titular da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com uma carreira brilhante e inspiradora, o Prof.

Drude coordena o projeto INCT-TMCOcean, é membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e participa ativamente de comitês científicos nacionais e internacionais. Luiz Drude contribui significativamente para a ciência, inspirando todos ao seu redor com sua dedicação e entusiasmo.

A cearense Andréa Carvalho foi aluna da primeira turma de Oceanografia da UFC, onde fez mestrado em Ciências Marinhas Tropicais.

É doutora em Oceanografia Física, Química e Geológica pela FURG e atualmente pesquisadora no Labomar-UFC. Investiga o ciclo do carbono e contribui para o INCT-TMCOcean, além de se dedicar à difusão do conhecimento científico para a sociedade.

